

Морфофункциональные особенности женщин первого зрелого возраста, которые нужно учитывать при построении программы фитнес-тренировок

Сологубова С.В.

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта

Аннотации:

Проведено исследование 24 показателей морфофункционального состояния 100 женщин первого зрелого возраста, занимающихся фитнесом. Анализ полученных данных представлен с точки зрения нормативных показателей женщин данной возрастной категории. Обоснована необходимость первоочередного исследования морфофункционального состояния контингента с последующим подбором объема и характера нагрузки тренировочных занятий в зависимости от полученных результатов.

Сологубова С.В. Морфофункціональні особливості жінок першого зрілого віку, які потрібно враховувати під час побудови програм фітнес-тренувань. Проведено дослідження 24 показників морфофункціонального стану 100 жінок першого зрілого віку, які почали займатися фітнесом. Аналіз отриманих даних надано з точки зору нормативних показників жінок даної вікової групи. Обґрунтовано необхідність першочергового дослідження морфо функціонального стану контингенту з послідуочим підбором об'єму та характеру навантаження тренувальних занять в залежності від отриманих результатів.

Sologubova S.V. Morphofunctional features of women of the first mature age which should be considered during preparation of fitness training program. It is investigated 24 indicators of the morphofunctional conditions of 100 women of the first mature age involved in fitness training. It is presented the analysis of the received data from the point of view of standard indicators of women of the given age category. Necessity of paramount research of the morphofunctional conditions of contingent with subsequent selection of amount and characteristics of training load depending on the received results is proved.

Ключевые слова:

фитнес-тренировка, женщины, показатели, состояние.

фітнес-тренування, жінки, показники, стан.

fitness training, women, indicators, conditions.

Введение.

В последние годы большую популярность приобретает оздоровительный фитнес, направленный на достижение и поддержание оптимального физического состояния и снижения риска развития заболеваний кардиореспираторной, иммунной, эндокринной и других систем [2, 5, 10, 11].

Как известно, под воздействием систематических занятий физической культурой наступает ряд положительных изменений в организме: улучшается обмен веществ, деятельность сердечнососудистой и дыхательной систем, повышается уровень физической подготовленности, жизненный тонус и работоспособность. Регулярные занятия замедляют процесс старения мышечной ткани, содействуют сохранению силы, гибкости и красоты тела, улучшают осанку и походку; стабилизируют кровяное давление, пульс, предупреждают отложение солей в суставах, помогают организму справляться с перенапряжением и стрессами, а также значительно улучшают общую физическую подготовленность [1, 3, 9, 12].

Многие женщины желают сохранить и откорректировать фигуру превыше всего, даже игнорируя собственное здоровье, но специалисты обязательно должны учитывать функциональные изменения, происходящие в организме женщины во время похудения и коррекции фигуры. Именно поэтому усовершенствование известных и создание новых эффективных методик, которые способствуют коррекции фигуры и одновременно содействуют повышению резервных возможностей организма женщины достаточно актуально.

В связи с этим, много исследований посвящено разработке методик организации занятий разными видами оздоровительного фитнеса и исследованию их влияния на физическое развитие, физическую подготовленность и функциональное состояние женщин.

Однако комплексного исследования морфофункционального состояния с использованием методов индексов, которое позволило бы выявить основные показатели, учет которых является обязательным при построении программ фитнес-тренировок в доступной литературе найдено не было.

На наш взгляд необходимым является исследование морфофункционального состояния контингента, основанное на нормативной оценке полученных показателей с последующим подбором объема и характера нагрузки в зависимости от полученных результатов.

Работа выполняется в соответствии с планом научно-исследовательской работы Национального университета физического воспитания и спорта Украины, Сведенного плана НДР в области физической культуры и спорта на 2006-2010 гг. по теме: "Теоретико-методические средства формирования системы оздоровительного фитнеса". Шифр темы 3.2.2, № 0106U010787.

Цель, задачи работы, материал и методы.

Цель работы: исследовать основные морфофункциональные показатели физического состояния женщин первого зрелого возраста, которые необходимо учитывать при построении программ фитнес-тренировок.

Задача исследования:

- Определить основные морфофункциональные показатели женщин первого зрелого возраста.
- Определить работоспособность и уровень физического состояния данного контингента женщин.
- Определить основные морфофункциональные особенности женщин, которые нужно учитывать при построении фитнес- программ, направленных на коррекцию фигуры.

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, антропометрические методы, методы исследования функционального состояния кардиореспираторной системы, вегетатив-

ной нервной системы и работоспособности; методы математической статистики [6].

Организация исследований: исследования проводились на базе СК «Тандем» г. Днепропетровска. В исследовании приняло участие 100 женщин занимающихся фитнесом в возрастном диапазоне 25-34 года.

Результаты исследований.

В передовой научно-методической литературе были отобраны морфофункциональные показатели, которые всесторонне характеризовали физическое состояние женщин первого зрелого возраста, и использование которых было допустимо в условиях массовой оздоровительной тренировки:

1. *Масса тела* определялась на весах с точностью 100 грамм [3].

2. Индекс массы тела (ИМТ):

$$ИМТ(кг/м^2) = [m(кг)]/[L(м)^2];$$

где m-масса тела; L-длина тела [3].

3. *Систолическое артериальное давление (САД)* – это весь запас энергии, которым фактически владеет ток крови на данном участке сосудистого русла. Определялось по Н.С.Короткову [8].

4. *Диастолическое или минимальное давление (ДАД)* в основном определяется степенью проходимости прекапилляров, ЧСС и степенью эластичности кровеносных сосудов. ДАД тем выше, чем больше сопротивление прекапилляров, чем ниже эластичное сопротивление крупных сосудов и чем больше ЧСС [8].

5. *ЧСС* определялся посредством пульсометрии в покое за 1 минуту.

6. Измерение частоты дыхания (*ЧД*) осуществлялось путем подсчета частоты дыхательных актов (ЧДА: вдох-выдох) в покое за 1 минуту [5].

7. *ЖЕЛ* (жизненной емкости легких) определялась посредством спирометрии [1, 12]. В качестве показателей, характеризующих стойкость организма к гипоксии, использовали

8. *проба Штанге* с задержкой дыхания на вдохе [1, 12] и

9. *проба Генча* с задержкой дыхания на выдохе [1, 12].

10. *Процент интенсивности во время тренировки* рассчитывался по формуле Карволена:

$$\frac{(220-возраст-ЧССпокоя) * (интенсивность\% / (100\% + ЧССпокоя) = ЧССна занятии}{-- \rightarrow интенсивность\% = [(ЧССна занятии - ЧССпокоя) / (220-возраст-ЧССпокоя) * 100\%]$$

Для новичков оптимальной является нагрузка около 60% интенсивности, для среднего уровня подготовленности – 70%, для подготовленных до 80% [3].

11. *Индекс Скибинского* использовался для оценки состояния кардиореспираторной системы и системы обеспечения кислородом [8].

$$ИС = ЖЕЛ(мл) * T(сек) / ЧСС(уд/мин);$$

где T – время задержки дыхания.

12. *Минутный объем крови (МОК)* это количество крови, которую перекачивает сердце за минуту. По

МОК судят о механической функции миокарда, которая отображает состояние системы кровообращения. Величина МОК зависит от возраста, пола, массы тела, температуры окружающей среды и интенсивности физического нагрузки [8].

$$МОК = CO * ЧСС;$$

$$CO = 9,97 + 0,54 * ПД - 0,57 * ДАД - 0,61 * возраст;$$

где ПД = САД - ДАД.

13. *Среднединамическое давление (СДД)* – это показатель согласованности регуляции сердечного выброса и периферического сопротивления. В комплексе с другими параметрами этот показатель дает возможность определить состояние прекапиллярного русла. В случае, когда определения АД осуществляется по Н.С.Короткову: $СДД = ПД/3 + ДАД$; [8].

14. *Индекс Робинсона* использовался для оценки уровня обменно-энергетических процессов в миокарде. Данный показатель характеризует состояние регуляции сердечнососудистой системы, то есть информирует о регуляции деятельности ССС и характеризует соматическую работу сердца [8].

$$Индекс Робинсона = (ЧСС * САТ) / 100$$

15. *Жизненный индекс (ЖИ)* или ЖП (жизненный показатель), помогает определить часть ЖЕЛ, которая приходится на 1кг массы тела.

$$ЖИ(мл * кг^{-1}) = [ЖЕЛ, мл/масса тела, кг]; [9].$$

16. Для оценки функциональных возможностей системы кровообращения в первичном контроле взрослого населения использовалась методика А.П.Берсенева и В.И. Зуихина [3].

Методика исследования включала измерение роста, массы тела, САД, ДАД, ЧСС с последующим определением *индекса функциональных изменений (ИФИ)* с помощью таблиц. В начале определяли соотношение АД и возраста (индекс А). Далее вычисляли индекс дефицита массы тела (ДМ):

$$ДМ = M - (P - 100);$$

где M- масса тела (кг), а P – рост (см).

Потом по таблице определяли соотношение ДМ с ЧСС (индекс Б).

Значение ИФИ определяли по формуле: $ИФИ = (A+B)/100$

По величине ИФИ оценивали функциональное состояние, выделяя по балльной системе четыре группы оценки ИФИ. Лица, которые имели хоть один показатель (ЧСС, САТ, ДАТ), выходящий за пределы значений, указанных в таблице Г, должны были быть отнесены к группе с резким снижением функциональных возможностей системы кровообращения. Также существовала таблица нормативных показателей, по которой определялась необходимость дополнительного врачебного контроля по отношению к лицам с разными уровнями функциональных возможностей системы кровообращения [3].

17. Во время выполнения физических упражнений происходит постоянное раздражение вестибулярного аппарата, стойкость которого обеспечивает стабильность выполнения технических приемов. При значительном раздражении вестибулярного аппарата нарушается точность действий, появляются тех-

нические ошибки. Одновременно появляются негативные реакции, которые влияют на деятельность сердца, ускоряя или замедляя ЧСС, и возбудимость мышц. Поэтому система функционального контроля должна включать методику определения функциональной стойкости вестибулярного аппарата, прежде всего *пробу А.И. Яроцкого* [4].

18. Следующей пробой стойкости вестибулярного аппарата была выбрана *проба Е. Я. Бондаревского*, которая заключается в удержании положения: стойка на одной ноге, другая согнута, ее пятка упирается в коленный сустав, руки на поясе, голова прямо с закрытыми глазами. Отсчет времени начинается после принятия стойкого положения, а прекращается в момент потери равновесия.

19. Определение *вегетативного индекса* происходило по методике венгерского исследователя Кегго, предложившего доступный способ определения малых изменений в функциональном состоянии ВНС. Принцип метода – исследование нейрорегуляторных механизмов по одной функции циркуляции крови. Преимущество симпатической или парасимпатической иннервации выражается в изменениях интенсивности аэробных процессов. Принявши к вниманию, что колебание МПК отражается на ЧСС, а изменения периферического сопротивления отражается на уровне ДАД, Кегго пришел к заключению, что соотношение этих параметров отражает особенности процессов вегетативного регулирования у каждого человека. У здорового человека с балансом тонуса СНС и ПНС этот коэффициент равен единице [1].

Для удобства автор ввел «вегетативный индекс» (ВИ), который рассчитывается по формуле:

$$ВИ = (ДАД/ЧСС) * 100\%$$

Уменьшение коэффициента свидетельствует об уменьшении вегетативного тонуса в сторону доминирования симпатической иннервации, а увеличение – о преимуществе парасимпатической иннервации [4].

20. *Индекс Кердо* – также отображает степень влияния ВНС на ССС (сердечно-сосудистой системы).

$$ИК = (1 - ДАД/ЧСС) * 100;$$

где ДАД – диастолическое давление [5,8].

21. *Проба Руфье-Диксона* дает возможность оценить состояние тренированности по данным сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, а также переносимость физической нагрузки [5]. Кроме того, эта проба информирует о ходе адаптационных к физической нагрузке процессов в организме по результатам пульсометрии.

Именно поэтому с помощью результатов показателей классической *пробы Руфье* был оценен уровень функциональных резервов сердца [1, 8] и состояние адаптации к физическим упражнениям [1, 2].

$$Индекс Руфье = 4(P1+P2+P3)-200/10.$$

22. На базе наличия взаимосвязи между физиологическими показателями, которые исследуются в состоянии покоя, и уровнем максимальной физической работоспособности использовалась формула для прогноза физического состояния (Е.А. Пирогова).

Учитывая массу и длину тела, ЧСС и артериальное давление в покое, определяли *индекс физического состояния (ИФС)* по формуле [3]:

$$ИФС = (700 - 3 * ЧСС - 2,5 * \Phi_{сред} - 2,7 * B + 0,28 * Mm) / (350 - 2,6 * B + 0,21 * ДТ)$$

$$AT_{сред} = [(САД - ДАД) / 3] + ДАТ;$$

B – возраст, годы; *Mm* – масса тела, кг; *ДТ* – длина тела.

23. *Коэффициент выносливости (КВ)* характеризует функциональное состояние ССС и является интегральной величиной, которая объединяет ЧСС, систолическое и диастолическое давление. Его используют для оценки степени тренированности ССС к выполнению физической нагрузки [5, 8].

$$КВ = ЧСС * 10 / ПД;$$

где ПД = САД – ДАД.

24. Коэффициент эффективности кровообращения (КЭК).

$$КЭК = (САД - ДАД) * ЧСС; [7, 8, 10].$$

Полученные данные были занесены в таблицу 1. Изучая влияние тренировки, было отмечено, что не все женщины одинаково реагировали на идентичную программу, то есть колебание реакции женщин на тренировочную программу обусловлено их индивидуальными особенностями [4,8]. Именно поэтому нельзя было останавливаться на исследовании только средних показателей по выборке и возникла необходимость в анализе индивидуальных показателей всех женщин. В результате проведенных исследований показатели ИМТ в пределах нормы были отмечены у 64 % женщин, «худыми» и «полными» было признано по 16% женщин, а 4% женщин были отнесены в разряд «тучных». Поскольку высокий показатель индекса массы тела связан с риском сердечнососудистых заболеваний и диабета [11], разрабатываемая программа должна была способствовать его снижению.

По показателям САД в норму попало 57% женщин, превышение систолического давления наблюдалось у 36% женщин. По показателям ДАД, наоборот, в норму попало 81% женщин, и лишь у 19% женщин наблюдалось превышение этого показателя. То есть упражнения разрабатываемой программы должны быть адекватны состоянию людей склонных к гипертонии, а сама программа должна способствовать нормализации систолического давления, т.е. нагрузка должна быть преимущественно аэробного характера.

Анализ показателей ЧСС проводился по нормативным данным двух групп исследователей. В первом случае, нормативные границы которого были более узкими [3,5], большинство женщин имели превышение нормативных показателей ЧСС (81%), а во втором [8,9], наоборот, основная масса женщин (86%) находилась в пределах нормы.

По показателям ЧД в норму попало 94% исследованных женщин; а по показателям ЖЕЛ в норму попало 45% исследованных женщин, 47% женщин имели показатели ниже нормативных, и лишь 8% выше. Из этого следовало, что разрабатываемая программа должна была способствовать увеличению ЖЕЛ, т.е. включать упражнения на углубление дыхания и развитие дыхательных мышц.

Морфофункциональные показатели физического состояния женщин первого зрелого возраста

№	Название показателю	\bar{X}	σ	μ_x	v
Антропометрические показатели					
1	Масса тела	62,71	8,71	0,88	0,14
2	Индекс массы тела	22,76	3,08	0,31	0,14
Показатели функционального состояния ССС и респираторной системы					
3	САД	117,84	10,20	1,03	0,09
4	ДАД	75,28	6,33	0,64	0,08
5	ЧСС	75,95	5,33	0,54	0,07
6	ЧД	16,08	1,20	0,12	0,07
7	ЖЕЛ	2811	417,94	42,00	0,15
8	Проба Штанге	30,28	10,32	1,04	0,34
9	Проба Генча	16,48	4,24	0,43	0,26
10	Процент интенсивности во время трен	52,52	7,57	0,76	0,14
11	Индекс Скибинского	1126,36	438,09	44,03	0,39
12	МОК	4002,81	406,52	40,86	0,10
13	СДД	89,47	7,22	0,73	0,08
14	Индекс Робинсона	89,75	11,91	1,20	0,13
15	Жизненный индекс	45,54	8,65	0,87	0,19
16	Индекс функциональных изменений	2,30	0,24	0,02	0,11
Показатели функционального состояния вегетативной нервной системы					
17	Проба Яроцкого	18,73	6,80	0,68	0,36
18	Проба Бондаревского	17,65	6,36	0,64	0,36
19	Вегетативный индекс	99,34	8,16	0,82	0,08
20	Индекс Кердо	0,66	8,16	0,82	12,35
Показатели физического состояния и работоспособности					
21	Проба Руфье	8,21	1,26	0,13	0,15
22	Индекс физического состояния	0,60	0,09	0,01	0,16
23	Коэффициент выносливости	18,24	2,99	0,30	0,16
24	Коэффициент эффективности кровообращения	3242,75	595,72	59,87	0,18

По результатам пробы Штанге 75% женщин имели уровень показателей «ниже среднего», и лишь 8% «выше среднего» (в норму вошли 17% женщин), а по результатам пробы Генча 88% женщин имели уровень показателей «ниже среднего» и 12% «средний». Это свидетельствовало как о низкой функциональности респираторной системы, так и о плохой устойчивости женщин к гипоксии, что повторно требовало введения дыхательных упражнений в разрабатываемую программу.

Оценивая состояние кардиореспираторной системы по показателям индекса Скибинского, следует заметить, что крайне неудовлетворительные показатели имели 3% исследованных, 54% женщин имели неудовлетворительные и 38% удовлетворительные показатели. Лишь 5% исследуемых имели хорошее состояние кардиореспираторной системы. Все это опять же говорило о необходимости улучшения состояния кислородтранспортной системы.

По показателю МОК 91% женщин находились в пределах нормы, заниженный показатель МОК был отмечен у 7% исследованных. Нормальные показатели среднединамического давления имели лишь 17% женщин. В 78% они были увеличенными, что, вместе с другими показателями кровяного давления, свидетельствовало о необходимости осторожного подбора упражнений и интенсивности нагрузки и тщательном контроле за состоянием занимающихся во время тренировки.

По показателям индекса Робинсона, среди общего массива исследованных женщин средний уровень имели 38%, ниже среднего 35% и выше 27%. То есть

62% обследованных имели средний и выше среднего уровень обменно-энергетических процессов в миокарде. Это и многое другое говорило о том, что сердечнососудистая система женщин находилась в лучшем состоянии, чем дыхательная.

Поскольку по показателям ЖИ в норму попали лишь 11% от общего количества исследованных, 85% имели показатели ниже среднего и только 4% выше, необходимость включения в разрабатываемую программу упражнений, которые бы содействовали увеличению ЖЕЛ и развитию дыхательных мышц, то есть дыхательных упражнений, была подтверждена.

По показателям ИФИ у 93% исследованных женщин было отмечено достаточные функциональные возможности сердечнососудистой системы, то есть все эти женщины по показателям системы кровообращения были здоровы. Лишь у 7% женщин наблюдалось небольшое функциональное напряжение механизмов регуляции кровообращения, в связи с чем им было рекомендовано пройти углубленный врачебный контроль, а при наличии жалоб – дополнительные инструментальные методы исследования, а также были даны оздоровительные и профилактические рекомендации.

В результате проведения пробы Яроцкого оценку «отлично» получили лишь 2% женщин, 32% исследованных имели оценку хорошо, 35% – удовлетворительно и 31% исследованных имели неудовлетворительное состояние функциональной стойкости вестибулярного аппарата. Исходя из этого, возникла необходимость введения в программу тренировок упражнений на равновесие и других упражнений для

развития вестибулярного аппарата, а именно: поворотов вокруг себя и изменения положения тела в пространстве.

По данным показателей ВИ: баланс симпатической и парасимпатической нервной системы наблюдался у 91% женщин, незначительное превышение тонуса симпатической нервной системы было зафиксировано у 4%, а парасимпатической нервной системы в 5%. По данным показателей индекса Кердо баланс симпатической и парасимпатической нервной системы наблюдался в 88% женщин, незначительное превышение тонуса симпатической нервной системы было зафиксировано в 7%, а парасимпатической нервной системы в 5%. Вегетативный индекс и индекс Кердо информировали о преобладающем равновесии тонусов нервной системы.

При анализе уровня функциональных резервов сердца у женщин по данным пробы Руфье сердечная недостаточность средней степени была выявлена у 10% женщин, 89% имели хороший уровень функциональных резервов сердца, а одна женщина имела очень хороший уровень. При анализе состояния адаптации, по данным той же пробы мы пришли к выводу, что 76% исследованных женщин имели удовлетворительный уровень адаптации сердечнососудистой системы. У 14% женщин был отмечен хороший уровень адаптации, и лишь 10% женщин имели слабый уровень адаптации сердечнососудистой системы.

Нужно отметить, что по показателям ИФС основная масса женщин имела средний уровень (67%), отклонение в сторону заниженного и завышенного уровня физического состояния было отмечено в 16 и 17% соответственно. При этом низкий уровень был зарегистрирован у 1% женщин, а высокий у 3%.

По показателям КВ у 81% женщин были отмечены завышенные показатели; в норме оказалось 15% женщин, и лишь у 4% женщин показатели коэффициента выносливости были лучше нормативных. Увеличение КВ связано с уменьшением пульсового давления, что является показателем детренированности ССС и свидетельствует о послаблении деятельности ССС [5, 8]. Завышенные показатели данного коэффициента требовали направленности разрабатываемой программы на развитие выносливости.

По КЭК в норме оказалось лишь 4% исследованных женщин. У общей массы женщин (86%) этот коэффициент превышал нормативные показатели. Так как по данным многих авторов этот показатель увеличивается во время утомления, при перенапряжении или перетренированности [7, 8, 10], то это свидетельствовало о пониженной эффективности системы кровообращения, и говорило о необходимости повышения эффективности кровообращения обследованных женщин.

Выводы.

1. Обследованные женщины первого зрелого возраста, имея средний и ниже среднего уровень физического состояния по многим морфофункциональным показателям, все таки находились в рамках показателей общего здоровья, могли заниматься по стандартным программам и не требовали внедре-

ния специальных реабилитационных мероприятий и ограничений в тренировочный процесс.

2. При подборе средств и объема физической нагрузки во время построения тренировочной программы нужно учитывать необходимость использования: дыхательных упражнений для положительного воздействия на респираторную систему; аэробной нагрузки средней интенсивности для развития выносливости и улучшения состояния ССС; а также поворотов и равновесий для воздействия на вестибулярный аппарат.
3. Разрабатываемая программа должна была быть преимущественно аэробного характера средней интенсивности. В качестве дыхательных упражнений были использованы упражнения системы бодифлекс, зарекомендовавшей себя как средство развития ЖЕЛ, так и кислородтранспортной системы. В качестве упражнений в равновесии были использованы упражнения системы пилатес, как наиболее безопасные и достаточно эффективные, а повороты были включены в связки классической аэробики.

Перспективой дальнейших исследований является проведение факторного анализа исследуемых показателей с целью отбора наиболее информативных.

Литература.

1. Земцова И.И. Спортивна фізіологія / И.И. Земцова. – К.: Олімп. л-ра, 2008. – С. 72.
2. Иващенко Л.Я. Самостоятельные занятия физическими упражнениями / Л.Я. Иващенко, Н.П. Страпко. – К.: Здоровье, 1998. – С. 9.
3. Круцевич Т.Ю. Рекреация в физической культуре разных групп населения: уч. пособие / Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхняя. – К.: Олимп. л-ра, 2010. – 248 с.: ил. – Библиогр. ISBN 978-966-8708-28-2.
4. Морозова В.В. Методические указания по выполнению и оформлению курсовых работ для студентов педагогического факультета / В.В. Морозова, Л.В. Лаврова. – Днепропетровск, 1988. – 35 с.
5. Одинцов В.В. Методические рекомендации относительно подготовки практических занятий по дисциплине “Безопасность жизнедеятельности” (для бакалавров) / В.В. Одинцов. – К.: МАУП, 2008. – 28 с.
6. Основы математической статистики и ее использование при обработке данных в сфере физической культуры и спорта (Методические рекомендации для студентов, магистров и аспирантов Ифкис) / Состав. Д.Н. Тогобицкая, Г.Н. Шамардина, Н.Г. Долбышева. – Днепропетровск: ООО «Вета», 2009. – 63 с.
7. Остапенко Л. Как выйти из состояния перетренированности [электронный ресурс] / Л. Остапенко // Iron Man, 2006. – Режим доступа к журн.: <http://sportbok.narod.ru/Tren/tr303.html>
8. Ошевенский Л.В. Изучение состояния здоровья человека по функциональным показателям организма / Л.В. Ошевенский, Е.В. Крылова, Е.А. Уланова. – Нижний Новгород. – 2007. – 67 с.
9. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М.: Советский спорт, 2003. – 528 с.
10. Хорьяков В.А. Оперативное управление психофизиологической готовностью к профессиональной деятельности с доминированием интеллектуального компонента посредством различных режимов двигательной подготовки / В.А. Хорьяков, В.А. Мосенз, Н.В. Крайняя, В.М. Приходько, В.А. Романенко. //Слобожанский научно-спортивный вестник. – 2010. – №1. – С. 165-168.
11. Хоули Эдвард Т. Оздоровительный фитнес / Т. Хоули Эдвард, Б. Дон Френкс. – К.: Олимп. л-ра, 2000. – 367 с.
12. Шахлина Л.Я. Медико-биологические основы спортивной тренировки женщин / Л.Я. Шахлина. – К.: Научная мысль, 2001. – 325 с.

Поступила в редакцию 18.01.2011 г.
Сологубова Светлана Викторовна
s.sologubova@ukr.net